

PLEONASTIK BIRLIKLARNING O‘ZBEK TILSHUNOSLIGIDA O‘RAGNILISHI

A.Tursunov, FarDU tayanch doktoranti

Annotatsiya. *Maqolada pleonazm hodisaning o‘zbek tilshunosligida o‘rganilish bosqichlari yetakchi olimlar qarashlari asosida tahlil qilinadi. Shuningdek, o‘zbek tilida uchraydigan pleonazmlarning shakllari, sabablari, uslubiy vazifalari va funksional xususiyatlari ilmiy nuqtayi nazardan yoritiladi.*

Аннотация. *В статье анализируются этапы изучения явления плеоназма в узбекском языкознании, на основе взглядов ведущих ученых. Также с научной точки зрения будут рассмотрены формы, причины, методологические задачи и функциональные особенности плеоназмов, встречающихся в узбекском языке.*

Annotation. *The article analyzes the pleonasm on the basis of the stages of study of the phenomenon in Uzbek linguistics, the views of leading scientists. Also, the forms, causes, methodological tasks and functional features of pleonasms found in the Uzbek language are covered from a scientific point of view.*

Kalit so‘zlar: *pleonazm, stilistika, ortiqcha birlik, ekspressivlik, uslubiy vosita.*

Ключевые слова: *плеоназм, стилистика, избыточное единство, выразительность, стилистическая среда.*

Keywords: *pleonasm, Stylistics, excess unity, expressiveness, methodological tool.*

Til – bu jamiyat a’zolarining o‘zaro muloqot vositasi, undagi har bir unurning o‘z funksiyasi, vazifasi mavjud. Ammo ba’zan nutqda fikrni ifodalashda ortiqcha, mantiqan kerak bo‘lmagan, lekin uslubiy yoki ekspressiv maqsadlarda ishlatilgan birliklar kuzatiladi. Bu hodisa pleonazm deb ataladi. Pleonazm hodisasi ko‘pgina tillarda uchraydi, u stilistik vosita sifatida ham, tildagi kamchilik sifatida ham baholanishi mumkin. O‘zbek tilida ham bu hodisa keng tarqalgan bo‘lib, uning ilmiy o‘rganilishi tilshunoslikdagi muhim yo‘nalishlardan biridir.

A.Hojiyevning qayd etishicha, “Pleonazm (yun. *pleonasmos* – ortiqchalik) nutqda bir-biriga yaqin ma’noli yoki deyarli bir xil ma’noli birliklarning (ortiqcha holatda) qo‘llanishi, bir ma’lumotning bir necha marta ifodalanishidir”¹.

Turkiyshunoslikda ilk marta G.F.Blagova o‘z maqolasida² turkiy tillardagi affiksial pleonazmni qiyosiy-tarixiy va areal-lingvistik asoslarda tahlil qilgani qayd etilgan bo‘lib, ba’zi turkiyshunoslar tilshunoslikning u yoki bu sohasini o‘rganishga bag‘ishlagan ishlarida (N.K.Dmitriyev, A.N.Kononov, A.K.Borovkov, A.M.Shcherbak, E.V.Sevortyan, N.A.Baskakov, A.G‘.G‘ulomov, S.K.Kenesbayev, M.I.Odilov, K.A.Nazarov, B.O‘rinboyev, A.Bolganbayev, A.Najimov, K.Sharipova va boshqalar) pleonastik qo‘llanish haqida ham yo‘l-yo‘lakay fikr yuritishgani yoritilgan³.

¹ Хожиев А. Лингвистик терминларнинг изоҳли луғати. – Тошкент: Ўқитувчи, 1985. – Б. 69.

² Благова Г.Ф. Тюркский аффиксальный плеоназм в сравнительно-историческом и реальнолингвистическом освещении / Г.Ф. Благова // Вопросы языкознания. М. – 1968. – №6. – С. 81 – 97.

³ Qarag‘ang: Маҳкамов Н. Адабий норма ва плеоназм. – Тошкент, 1988. – Б. 6

O‘zbek tilshunosligida R.Qo‘ng‘urov, N.Mahkamov, B.Sheronov, O.Tojiyev, J.Eltazarov, R.Yusupova, F.Ibragimova, Z.Rasulov, R.Yusupova, G.Bozorovalar tomonidan lisoniy ortiqchalikning turli aspektlarda o‘rganilgani, xususan, pleonazm hodisasining struktur, leksik-semantik, lingvopoetik jihatdan tadqiq etilgani qayd etilgan.

O‘zbek tilshunosligida pleonazm haqidagi bir muncha keng fikrlar R.Qo‘ng‘urovning “Subyektiv baho formalarining semantik va stilistik xususiyatlari” nomli monografiyasida ko‘rishimiz mumkin. Olim ushbu monografiyasida o‘zbek tilida pleonazmning fonetik, morfologik, sintaktik, leksik, ba‘zan esa leksik-grammatik ko‘rinishlarini uchratishimiz mumkin deya ta’kidlaydi⁴. Monografiyaning ko‘plik, egalik, kelishik kategoriyalariga bag‘ishlangan bo‘limlarida pleonazm hodisasi va uning o‘ziga xos stilistik xususiyatlariga to‘xtalib o‘tadi. Shuningdek, olimning “O‘zbek tili stilistikasidan o‘cherklar” “O‘zbek tilida tasviriy so‘zlar”, “O‘zbek tilining tasviriy vositalari”, “H.Olimjon asarlarida takrorning stilistik funksiyalari”⁵ nomli tadqiqot ishlarida o‘rni bilan pleonazm hodisasi haqida o‘z qarashlarini bayon qilgan.

So‘zlovchi biror narsa-hodisa belgisining aniq tushunarli bo‘lishi uchun uning xususiyatlarini, narsa-hodisaning qanday holda ro‘y berganini batafsil bayon etishga harakat qiladi. Sintaktik model strukturaning kengayishi, anirog‘i, ortiqcha, o‘rinsiz qo‘llanilgan so‘zlar, birikmalar hisobiga kengayishi tayyorgarlik ko‘rilmagan kommunikatsiya natijasida sodir bo‘ladi va ular pleonazmning ayrim ko‘rinishlarini namoyon qiladi.

M.Turopova “O‘zbek shevalarida sintaktik pleonazmlar”⁶ nomi maqolasida: “shevalarda pleonastik xarakterdagi gaplar turli stilistik maqsadlar uchun qo‘llanadi. Informasion jihatdan bo‘laklar ortiqcha ishlatilgan gaplar nutqning emosionalligini, obrazlilikini ta‘minlaydi. Pleonazmning ikkinchi turi – o‘ta ortiqcha bo‘laklarning o‘rinsiz qo‘llanishi esa kishi nutqini buzadi va anglashiladigan ma‘noni tushunishga xalal beradi. Shevalarda gap tuzilishi o‘ziga xos strukturasi mavjudligi uning sintaktik spesifikaga egaligini yana bir bor namoyon qiladi.”

N.Mahkamov o‘zbek tilshunosligida pleonazm hodisasini ilk marta monografik tarzda tadqiq etgan olim hisoblanadi. Uning izohlashicha, “Pleonazm – bir xil yoki sinonimik ifoda vositalarining, ya‘ni til birliklarining semantik jihatdan takror holda bo‘lishidir”⁷. Bizningcha ham tilshunos olim N.Mahkamovning pleonazmga bergan ta‘rifi boshqa olimlarning fikrlaridan nisbatan to‘liq va mukammalligi bilan ajralib turadi. Pleonazm nafaqat muayyan mazmuni to‘liq ifodalash uchun, balki uslubiy jihatdan ham ortiqcha so‘z qo‘llash, demakdir. Shu nuqtayi nazardan u stilistikaning obykti hisoblanadi. Takrorlanayotgan yoki ortiqcha qo‘llanilayotgan birliklarning turiga qarab, pleonazm ham turli guruhlarga bo‘linadi: 1. Leksik pleonazm; 2. Semantik pleonazm; 3. Affiksial pleonazm; 4. Leksik-affiksial pleonazm; 5. Sintaktik pleonazm kabi turlari mavjud. Masalan, *maxfiy sir, bepul sovg‘a, ko‘ppak it, dekorativ bezak, ko‘rgazmaga qo‘yilgan*

⁴ Кўнғуров Р. Субектив баҳо формаларининг семантик ва стилистик хусусиятлари. Тошкент, 1980. – Б. 148.

⁵ Qarang: Кўнғуров Р. Субектив баҳо формаларининг семантик ва стилистик хусусиятлари. Тошкент, 1980. – Б. 147.

⁶ Туробова М. Ўзбек шеваларида синтактик плеоназмлар// ЎТА. 1982. 5-сон.

⁷ Маҳкамов Н. Адабий норма ва плеоназм. – Тошкент, 1988. – Б. 7.

eksponat, informatsion xabarlar, interval oralig'i kabi. Bunday tautologik xarakterdagi pleonazmlar, ko'pincha, boshqa tillardan qabul qilingan so'zning ma'nosini anglamaslik yoki hisobga olmaslik natijasida, unga shu so'zning o'zbekcha sinonimini kontakt holda qo'llash tufayli vujudga keladi.

N.Mahkamovning ta'kidlashicha⁸, nutqda qo'llanilayotgan bir xil yoki sinonim til birliklarining takrorlanishi doim ham pleonastik hodisani yuzaga chiqara olmaydi. Qachonki, shu takror holda qo'llangan til birligining biri tushirib qoldirilganda ham ma'no o'zgarishga uchramasa, ushbu holatni pleonastik hodisa deyish mumkin. Pleonastik qo'llashni belgilash uchun formalarning takrori asosiy me'zon bo'la olmaydi. Chunki pleonazmga bu tomondan qarash tilga formal yondashish bo'ladi. Pleonazm uchun mavjud ma'noning qayta takrorlanishi asosdir. Ushbu ilmiy qarashni takror so'zlar misolida isbot etaylik: *tandir* – predmet; *tandir-tandir* – miqdoran ko'plik; *chelak* – predmet; *chelak-chelak* – miqdoran ko'plik. Bu o'rinda so'zlar takrori hech qanday nutqiy ortiqchalikni yuzaga chiqarmagan, balki ko'plikni ifodalash uchun xizmat qilgan.

R.Yusupova “Tejamlilik va ortiqchalikning lingvopoetik xususiyatlari” nomi dissertatsiyasida pleonazm hodisasi haqida fikr bildirar ekan: “Pleonazm ortiqchalikka asoslangan badiiy usul sanaladi, shu sababdan biz ortiqchalikning har bir til sathida o'ziga xos bir necha xususiy ko'rinishlari mavjudligini, pleonazm termini tamoyil mohiyatini chegaralab qo'yishini inobatga olib **ortiqchalik** terminini qo'lladik.”⁹ – deya ta'kidlaydi. Olima o'z tadqiqotida “**tavtologiyani** pleonazmning bir turi ekanligi va unda hech qanday stilistik xoslanish kuzatilmashligini, ma'no aniqlashtirishga ham yordam bermaydi: **insonga xos insoniy xususiyatlar** kabi. Insoniylik faqat insonga xos ekan, keltirilgan ifodada fikr mantiqi buzilgan. Tautologiya so'zlovchining til haqidagi bilimlari yetarli emasligini ko'rsatadi.”¹⁰ – deya fikr bildiradi.

G.Bozorova “O'zbek tilida pleonastik birliklarning lingvopragmatik xususiyatlari”¹¹ nomli dissertatsiyasida pleonazmning diskursda qo'llanish xususiyatlariga ko'ra maishiy, siyosiy, ilmiy, badiiy, tibbiy pleonastik birliklar kabi turlarga ajratadi va o'z fikrlarini quyidagi misollar bilan dalillaydi: *shou-tomosha, umumxalq referendumi, inqilobiy to'ntarish, eksperimental sinov, OITS sindromi* kabi.

Xulosa sifatida shuni aytish mumkinki, pleonazm o'zbek tilida keng tarqalgan lingvistik hodisa hisoblanadi. Ushbu hodisaning yuzaga chiqish omillari va uning semantik va stilistik xususiyatlari bir qancha o'zbek olimlari tomonidan tadqiq etilgan va bugungi kunda ham tilshunoslarimiz tomonidan o'rganilmoqda. Bu hodisani o'rganishga bag'ishlangan bir necha monografik tarzda tadqiqotlar vujudga keldi, ammo pleonazm hodisasining hali tadqiqqa tortilishi lozim bo'lgan

⁸ Маҳкамов Н. Адабий норма ва плеоназм. – Тошкент, 1988. – Б. 7.

⁹ Юсупова Р. “Тежамлилиқ ва ортиқчалиқнинг лингвопоетик хусусиятлари” филология фанлари доктори (DSc) дисс. – Навоий, 2021. Б.64.

¹⁰ Юсупова Р. “Тежамлилиқ ва ортиқчалиқнинг лингвопоетик хусусиятлари” филология фанлари доктори (DSc) дисс. – Навоий, 2021. Б.64.

¹¹ Bozorova G. O'zbek tilida pleonastik birliklarning lingvopragmatik xususiyatlari: filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) diss. avtorefer. – Buxoro, 2023. – B.13.

bir qancha jihatlari mavjudligi bugungi kun tilshunos olimlari oldida turgan dolzarb muammolardan biridir.

Adabiyotlar:

1. Благова Г.Ф. Тюркский аффиксальный плеоназм в сравнительно-историческом и реальнолингвистическом освещении / Г.Ф. Благова// Вопросы языкознания. М.– 1968. – №6. – С. 81 – 97.

2. Қўнғуров Р. Субъектив баҳо формаларининг семантик ва стилистик хусусиятлари. Тошкент, 1980. – 168 б.

3. Турובה М. Ўзбек шеваларида синтактик плеоназмлар// ЎТА. 1982. 5-сон.

4. Ҳожиєв А. Лингвистик терминларнинг изоҳли луғати. – Тошкент: Ўқитувчи, 1985. – 158 б.

5. Маҳкамов Н. Адабий норма ва плеоназм. – Тошкент, 1988. – 97 б

6. Юсупова Р. “Тежамлилик ва ортиқчаликнинг лингвопоестик хусусиятлари” филология фанлари доктори (DSc) дисс. – Навоий, 2021. – 249 б.

7. Vozorova G. O‘zbek tilida pleonastik birliklarning lingvopragmatik xususiyatlari: filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) diss. avtorefer. – Buxoro, 2023. – 52 b.